

II EPECS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE
Educação Transformadora, Justiça Social e Produção de Saberes em Contextos Plurais
12 e 13 de março de 2026

A VIVÊNCIA DA CULTURA MAKER NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NUMA PROPOSTA CENTRADA NO INTERCÂMBIO ENTRE ALUNOS

Antonio Áthyllas Lopes de Oliveira¹

¹Especialização em Psicopedagogia pela Faculdade Venda Nova do Imigrante (FAVENI). Licenciatura em Pedagogia pelo Centro Universitário UNIUNICA. Licenciatura em Artes Visuais pela Faculdade Alcance (FAAL). Licenciatura em Letras – Português pela Faculdade Educacional da Lapa (FAEL). Graduação em Marketing pelo Centro Universitário Internacional (UNINTER). Professor da educação básica, rede pública de ensino.

Email: antonioathyllas@gmail.com.

DOI: 10.5281/zenodo.19434446

Resumo

O artigo trata da importância da cultura maker na educação em tempo integral, defendendo o intercâmbio entre alunos como proposta para sua vivência qualitativa nesse formato educacional, que vem sendo implantado na educação básica por todo o país. A temática parte da necessidade de enriquecimento e dinamização para o aluno que passa mais tempo na escola aliada à importância de o aluno ser protagonista em seu processo de aprendizagem. Objetiva promover a cultura maker na educação em tempo integral a partir do intercâmbio entre alunos, pela oferta qualitativa desta. Caracterizada como revisão de literatura e de caráter propositivo, a pesquisa conta com a leitura de Brasil (2014, 2023), Guará (2006, 2009), Moll (2018), Sousa *et al.* (2025), Costa, Colares e Silva (2026), Duque *et al.* (2023), Viana e Costa (2025), Libâneo (1994) e Saviani (2013), sobre a educação em tempo integral em suas diretrizes governamentais, funcionalidades e pressupostos metodológicos, a cultura maker no contexto educacional, o intercâmbio entre alunos e, ainda, o planejamento e a continuidade como princípios para um qualitativo trabalho pedagógico com esta. Conclui que a educação em tempo integral, ao contemplar o enriquecimento de práticas e saberes, a ampliação e dinamização de vivências, e o aluno como protagonista, encontra na cultura maker valiosa oportunidade para se atender a essas demandas, sendo apresentada proposta para essa vivência a partir do intercâmbio entre alunos em suas aptidões, capacidades e necessidades.

Palavras-chave: Educação em tempo integral; cultura maker; intercâmbio entre alunos.

1. INTRODUÇÃO

Atualmente, a educação em tempo integral desponta como forte política governamental no Brasil, articulando o governo federal, governos estaduais e municipais para sua implementação na educação básica, como meta específica (meta 6) do Plano Nacional de Educação (2014-2025)². Tal intensidade enseja o conhecimento sobre esse formato educacional em sua natureza, funcionalidade, configuração e implementação: currículo, estrutura física, recursos, espaço(s) e tempo(s), práticas metodológicas. Mais que celebrar o aumento no número de escolas em tempo integral, urge atentar para a qualidade dessa oferta.

A proposta da educação em tempo integral, grosso modo, se assenta na ampliação de oportunidades de aprendizagem para os alunos, não apenas com viés acadêmico, mas em ampla perspectiva: social, cultural, considerando seu bem-estar e desenvolvimento físico, e para a cidadania.

Como se vê, trata-se de uma proposta que considera o aluno numa dimensão ampliada e de forma multifacetada, colocando-o em posição de destaque no processo de ensino-aprendizagem. É nessa perspectiva que a cultura maker ganha força, ao ter como proposta a valorização da atuação ativa do aluno no *fazer, produzir*.

Por isso, o trabalho traz como problema de pesquisa: Como a cultura maker pode contribuir para a oferta da educação em tempo integral a partir do intercâmbio entre alunos? Pretende-se atentar para os saberes e aprendizagens preconizados para essa proposta educacional, analisar o papel da cultura maker nela e propor o intercâmbio entre alunos para que a vivência da educação em tempo integral possa se dar com qualidade.

Caracterizada como revisão de literatura e de caráter propositivo, a pesquisa conta com a leitura de Brasil (2014, 2023), Guará (2006, 2009), Moll (2018), Sousa *et al.* (2025), Costa, Colares e Silva (2026), Duque *et al.* (2023), Viana e Costa (2025), Libâneo (1994) e Saviani (2013), sobre a educação em tempo integral em suas diretrizes governamentais, funcionalidades e pressupostos metodológicos, a cultura maker no contexto educacional, o intercâmbio entre alunos e, ainda, o planejamento e a continuidade como princípios para um qualitativo trabalho pedagógico com esta.

O artigo tem três partes principais: a primeira, trata da educação em tempo integral em seus objetivos, saberes e práticas; a segunda, convida ao conhecimento da cultura maker em sua conceituação, modos de trabalho nela e importância para a aprendizagem dos alunos;

²Ver <https://www.gov.br/secom/pt-br/acompanhe-a-secom/noticias/2025/04/matriculas-crescem-no-brasil-especialmente-na-educacao-integral-e-na-profissional>. Acesso em: 18 fev. 2026.

a terceira parte procura traçar pontos-chave para a vivência da cultura maker nesse formato educacional, trazendo, fundamentalmente, uma proposta de intercâmbio entre alunos. Em seguida, vêm as considerações finais e as referências.

Pretende-se, com esta abordagem, promover a cultura maker na educação em tempo integral na rede pública de ensino a partir do intercâmbio entre alunos, pela oferta qualitativa desta.

2. METODOLOGIA

Caracterizada como revisão de literatura e de caráter propositivo, a pesquisa conta com a leitura de Brasil (2014, 2023), Guará (2006, 2009), Moll (2018), Sousa *et al.* (2025), Costa, Colares e Silva (2026), Duque *et al.* (2023), Viana e Costa (2025), Libâneo (1994) e Saviani (2013), sobre a educação em tempo integral em suas diretrizes governamentais, funcionalidades e pressupostos metodológicos, a cultura maker no contexto educacional, o intercâmbio entre alunos e, ainda, o planejamento e a continuidade como princípios para um qualitativo trabalho pedagógico com esta. Apresenta-se proposta para a vivência do intercâmbio entre alunos em suas aptidões, capacidades e necessidades.

3. EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL: OBJETIVOS, SABERES E PRÁTICAS

A lei federal nº 16.140, de 2023, implementou o Programa Escola em Tempo Integral na educação básica (rede pública), sendo um verdadeiro marco para esse formato de oferta educacional, evidenciando-o e tratando-o como política de Estado. No primeiro parágrafo de seu artigo 3º, tem-se um subsídio para o entendimento do que seja educação em tempo integral:

[...] consideram-se matrículas em tempo integral aquelas em que o estudante permanece na escola ou em atividades escolares por tempo igual ou superior a 7 (sete) horas diárias ou a 35 (trinta e cinco) horas semanais, em 2 (dois) turnos, desde que não haja sobreposição entre os turnos, durante todo o período letivo (Brasil, 2023).

Não se trata, porém, de mera ampliação do tempo na escola, mas de uma proposta que consiste em ampliar as oportunidades de formação do indivíduo, considerando diferentes dimensões:

Na perspectiva de compreensão do homem como ser multidimensional, a educação deve responder a uma multiplicidade de exigências do próprio indivíduo e do contexto em que vive. Assim, a educação integral deve ter objetivos que construam relações na direção do aperfeiçoamento humano. Ao colocar o desenvolvimento humano como horizonte, aponta para a necessidade de realização das potencialidades de cada indivíduo, para que ele possa evoluir plenamente com a conjugação de suas capacidades, conectando as diversas dimensões do sujeito

(cognitiva, afetiva, ética, social, lúdica, estética, física, biológica) (Guará, 2006, p. 16).

O Plano Nacional de Educação (PNE) para 2014-2024, corroborando a crescente preocupação com essa proposta educacional, previu, em uma de suas metas (meta 6),

oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da educação básica (Brasil, 2014).

Para a consecução da meta, o documento aponta diferentes estratégias. Acerca da educação em tempo integral, interessam aqui, mais especificamente, as estratégias 6.1, 6.4 e 6.9:

6.1) promover, com o apoio da União, a oferta de educação básica pública em tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que o tempo de permanência dos (as) alunos (as) na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo, com a ampliação progressiva da jornada de professores em uma única escola;

[...]

6.4) fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais e esportivos e com equipamentos públicos, como centros comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus, teatros, cinemas e planetários;

[...]

6.9) adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na escola, direcionando a expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado com atividades recreativas, esportivas e culturais (Brasil, 2014).

Essas estratégias evidenciam a preocupação em que sejam ofertadas oportunidades não circunscritas à dimensão acadêmico-intelectual, tampouco restritas ao ambiente físico da escola. Gatti (s/d *apud* Guará, 2006, p. 18) concorda com essa perspectiva:

Quanto à educação em horário integral, ela se configuraria como uma ampliação do tempo escolar diário, porém, não penso que deveria, esse tempo, ser utilizado na forma de horário disciplinar. Esta ampliação comportaria um processo educativo pensado segundo outras premissas, realizado por atividades, oficinas, experiências, onde (*sic*) os alunos pudessem trabalhar, não só com os saberes, mas com coisas, cultivar artes aplicadas, cultivar elementos artísticos, criar projetos e desenvolvê-los, sob orientação de profissionais diversificados.

Corroborando com a compreensão acerca do “uso” desse tempo ampliado, de como a escola pode desenvolver seu trabalho educativo com os alunos, Guará (2009, p.78) escreve:

[...] o reconhecimento da centralidade da escola na educação das novas gerações não deve ocultar as potencialidades desta em outros contextos e espaços de aprendizagem, na família, no convívio social mais amplo e nas organizações e agências que a criança frequenta, ou deveria frequentar, em sua vida cotidiana. Como nos lembra Heller (1977), é nas esferas da vida cotidiana que os indivíduos começam sua formação e se conectam permanentemente com a vida.

A associação entre educação integral e desenvolvimento integral se ancora na oferta regular e contínua de oportunidades para um crescimento humano tecido na experiência sociohistórica, na articulação das diversas dimensões da vida e na interdependência entre processos e contextos de vida. Neste mundo real a criança precisa adquirir competências sociais, físicas, intelectuais e emocionais, engajando-se com confiança em projetos cada vez mais complexos e em relações ampliadas.

Há uma riqueza de possibilidades no fazer a educação em tempo integral. Não um modelo único de organização e vivência, mas que necessita de organização.

A educação em tempo integral, ao conceber mais tempo de permanência do aluno na escola e de tempo de trabalho da escola com o aluno, precisa ter como eixos fundamentais o enriquecimento de práticas e saberes; a dinamização de vivências, em tempos, espaços e metodologias; a significação de saberes, a partir da leitura e ação ativas do aluno no meio; condições para o desenvolvimento do aluno não apenas na aquisição de informações, mas em suas competências e habilidades, como prática de pesquisa, planejamento, organização e criatividade (Moll, 2018).

Convém ressaltar que a educação em tempo integral traz como um objetivo de seu trabalho a criticidade pelo aluno:

A Educação Integral favorece a constituição da autonomia ao considerar o estudante como sujeito inserido em um contexto histórico, social e cultural, capaz de interpretar a realidade e de atuar de modo consciente sobre ela. Nesse sentido, a autonomia não se restringe à ideia de independência individual, mas manifesta-se como uma dimensão do desenvolvimento humano relacionada à participação social, ao exercício da responsabilidade e à construção de posturas reflexivas diante das situações da vida cotidiana (Sousa *et al.* 2025, p. 8).

Não basta ter informação, contemplá-la, acumulá-la, mas lidar com ela, operar com a mesma. Este ponto, aliás, corrobora a (necessária) compreensão de que esse formato educacional não consiste numa mera proposta de diversificação e flexibilização de conteúdos e ações, atividades na escola e por ela, de maneira “solta”, mas deve passar, também, pela prática profissional dos educadores (gestão escolar e professores), com planejamento, organização.

É preciso destacar o papel do planejamento em evidenciar, organizar, articular e fortalecer a implementação da educação em tempo integral, pela qualidade de sua oferta.

O planejamento é um processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social. Trata-se de uma atividade consciente e intencional que visa dar direção ao trabalho pedagógico, evitando a improvisação e assegurando maior coerência entre objetivos, conteúdos, métodos e avaliação (Libâneo, 1994, p. 222).

Para além da questão central do “planejamento”, a fala do autor ganha importância ao enfatizar a “problemática do contexto social”, pois isso vai ao encontro dos pressupostos da educação em tempo integral, quando pensa numa formação ampla, contextualizada e capaz de promover ação/transformação no meio.

Outro aspecto importante é que haja *continuidade*, que não se deve confundir com ausência de revisão e inovação em sua(s) funcionalidade(s) e modo(s) de vivência. Falando sobre a descontinuidade no processo educacional, Saviani (2013, p. 109) enfatiza o prejuízo que ela traz e ressalta sua contradição com a natureza do trabalho educacional:

[...] nossas iniciativas em educação pecam por uma extrema descontinuidade, [...] entra em contradição com modos e características próprias da atividade educacional, com uma das características que se insere na natureza e especificidade da educação, que é a exigência de um trabalho que tenha continuidade, que dure um tempo suficiente para provocar um resultado irreversível.

A oferta da educação em tempo integral, para ser consolidada com vistas a ser campo permanente e vivaz de benefícios aos alunos e ao próprio mundo, precisa se dar com organização, num ambiente de reflexão, com objetivos e, construção e reconstrução de práticas, possibilidades. Isso fortalecerá seu propósito, permitirá sua renovação e ampliará seu potencial de ação sobre os alunos, os educadores, a escola e a sociedade.

4. CULTURA MAKER: VITAL PARA A EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL

A palavra “maker” é da língua inglesa e significa “fazedor”, “aquele que fabrica, produz” (Linguee, 2026), explicação necessária mas insuficiente para dar conta dessa verdadeira força na contemporaneidade. Henrique Filho, no prefácio do livro “A cultura maker e suas implicações no contexto educacional”, de Duque *et al.* (Orgs., 2023), afirma que a cultura maker pode ser definida como um movimento e “[...] uma filosofia que promove a criatividade, a inovação e a experimentação por meio da fabricação e construção de objetos com as próprias mãos [...]”, abrindo “[...] uma ampla gama de atividades, desde a eletrônica e a robótica até a carpintaria e a costura”.

Na mesma obra, Silva *et al.* (2023, p. 75) situam a cultura maker no âmbito educacional:

O conceito básico da educação "maker" é promover a experiência prática, e dar às crianças a possibilidade de um processamento prático dos temas desenvolvidos utilizando vários materiais e com o máximo aproveitamento da sua criatividade, impulsionada pela curiosidade que faz parte do ser humano, e ainda mais intensa nas crianças e jovens.

Abbeg (2023) cita o "Do It Yourself" ("Faça você mesmo") como influência para a cultura maker:

Surgido nas décadas de 1950 e 1960, ele encorajou as pessoas a assumirem a responsabilidade pela criação e manutenção de objetos e projetos por conta própria, sem depender exclusivamente de produtos comerciais ou especialistas. Essa abordagem promoveu um senso de autonomia e empoderamento, redefinindo a relação das pessoas com a tecnologia e a produção (Abbeg, 2023, p. 79).

Essas contribuições conceituais ensejam que se considerem 04 aspectos importantes: primeiro, a cultura maker como "movimento"; segundo, a cultura maker como "filosofia"; terceiro, a perspectiva "maker" de variabilidade de possibilidades do que se fazer; e o quarto, o destaque para a criatividade e a curiosidade na faixa etária que corresponde a dos alunos na educação básica no Brasil, crianças e jovens.

Situar a cultura maker como "movimento" é compreender que ela se dá não a esmo, deslocada de um contexto maior e sem ressonância, sem força de movimento ascendente e de implicação. Ela é, na verdade, motivada pelo processo de desenvolvimento de saberes, valorização de habilidades, de transformações tecnológicas que viabilizaram o acesso a materiais e meios de produção, conexão entre pessoas e objetivos de atuação no meio em que se vive, e até mesmo da economia em suas turbulências, levando à necessidade de criação e inovação (Hatch, 2014; Dale Dougherty, 2013 *apud* Costa Júnior *et al.*, 2023).

É possível e conveniente traçar um paralelo entre os condicionantes do movimento maker e a história da educação. Manacorda (2010), Aranha (2020) e Gadotti (2006), ao tratarem do percurso de desenvolvimento da configuração da educação, apontam diferentes fatores (socioculturais, econômicos...) como responsáveis por essa construção da funcionalidade e das formas de educação pelo Ocidente.

Tem-se a educação como força que pensa e constrói a humanidade mas que, também, reflete sua visão e seus valores. O movimento maker, ao ter suas origens e impulso de contínuo em diferentes fatores (saberes, desenvolvimento tecnológico, acesso a recursos e meios de produção, economia, conexão entre pessoas...), compartilha dessa capacidade de "mover" a humanidade" mas, também, de refletir visão e valores desta.

Essa condição revela força, mas suscita pensar continuamente sobre seu papel e modo de acontecer, além de ajudar a compreender dificuldades comuns que tanto a educação em tempo integral quanto a cultura maker enfrentam em sua implementação, sobre o que se comentará mais adiante neste trabalho.

Na cultura maker como “filosofia”, vê-se, novamente, sua existência não a esmo, mas pautada em “propósitos”, melhor dizendo, tendo um “modo de vivência”. Pereira Lima *et al.* (2023, p. 58) ilustram isso:

Pode-se dizer que a Cultura Maker se baseia em 4 pilares básicos e norteadores para suas ações:

- a) Criatividade: tudo que pode ser pensado também pode ser criado e feito com as próprias mãos!
- b) Colaboratividade: os processos são coletivos, todos participam e colaboram com objetivo de pensar em melhorias para o problema identificado.
- c) Sustentabilidade: nada pode ser desperdiçado, mas, sim, usado de forma sustentável e inteligente.
- d) Escalabilidade: tudo precisa ser multiplicado e replicado em grande escala. Aqui o conceito de escalabilidade não se relaciona necessariamente com uma ideia de escala industrial, mas sim de reprodutibilidade entre os pares.

Essa perspectiva de vislumbrar “bases”, princípios para um caminho, para um “fazer” instigam à organização, planejamento e permitem uma avaliação clara e qualitativa. Tem-se balizas, critérios. Não se trata de uma vivência sem qualquer orientação. E isso vai ao encontro da educação como processo sistemático.

Quando Henrique Filho fala em “uma ampla de atividades” na cultura maker, vislumbra-se enriquecimento, dinamismo e flexibilidade nela. Mesmo havendo princípios e a necessidade de sua organização, planejamento e avaliação, é imprescindível não cercear as possibilidades nela, permitindo, sim, um *fazer amplo e significativo* (com envolvimento, imersão e significação por quem faz).

E quando se considera a cultura maker especialmente no contexto educacional, parte-se de uma possibilidade para alçar ao reconhecimento de grande necessidade uma educação que integre, enriqueça para além do conhecimento intelectual em si, fragmentado e como fim em si mesmo, tendo significação para o aluno, para outrem e com poder de ação/intervenção no mundo. Nessa esteira, tem-se o STEAM, sigla para Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte, Matemática), que promove uma formação educacional integradora desses saberes.

A educação STEAM pode contribuir para lidar com os desafios contemporâneos, ajudando a pensar uma educação que, sem abandonar a excelência acadêmica, também desenvolva competências importantes, como a criatividade, o pensamento crítico, a comunicação e a colaboração (Bacich; Holanda, 2020, p. 2 *apud* Costa Júnior, 2023, p. 37).

Viana e Costa (2025) apontam diferentes benefícios da cultura maker no processo educacional: aprendizagem ativa, interdisciplinaridade, autonomia e empoderamento,

colaboração e trabalho em equipe, engajamento com a tecnologia, estímulo à criatividade e inovação, inclusão e acessibilidade.

Os autores também lembram dos empecilhos à implementação da cultura maker nas escolas, numa leitura crítica de condições em contextos reais e necessária para que essa implementação possa acontecer com qualidade: infraestrutura e recursos tecnológicos, formação e capacitação de educadores, integração ao currículo, cultura escolar e resistência à inovação.

Convém atentar para o fato de que esses fatores também são fatores-empecilho para a implementação da educação em tempo integral (Moll, 2014; Oliveira, 2024; Costa; Colares; Silva, 2026). Resguardadas as devidas especificações para a implementação de cada uma e considerando estritamente os aspectos elencados no parágrafo anterior, é possível cogitar que, se há dificuldades como denominador comum, a propiciação de condições para uma poderá implicar suporte fundamental para a outra.

A cultura maker constitui uma valiosa oportunidade para se atingir os pressupostos aqui já colocados para a educação em tempo integral: saberes para além da dimensão acadêmico-intelectual, riqueza e dinamização de vivências, em tempos, espaços e práticas. Há, indubitavelmente, um espaço-oportunidade para os alunos em suas capacidades e potenciais. Se ouvidos e lhes for permitido participação ativa, os alunos terão um papel importante e mesmo crucial no enriquecimento e dinamização de temas, formas de trabalho e produtos na escola e a partir da escola, capazes de trazer a ela oxigenação, renovação e fortalecimento.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1 Cultura maker na educação em tempo integral: uma proposta de intercâmbio entre aptidões, capacidades e necessidades de alunos

Ao assumir que a cultura maker é imprescindível para a oferta qualitativa da educação em tempo integral, este trabalho considera válido propor diretrizes para sua vivência: é preciso que haja planejamento, para não vivê-la a esmo e para maximizar sua consecução e benefícios; que tenha continuidade, para que não se dê apenas de forma esporádica; que haja o (re)conhecimento e desenvolvimento de aptidões e capacidades dos alunos; o (re)conhecimento de dificuldades de alunos que podem ser minoradas ou superadas através de ações, atividades no âmbito da cultura maker; que haja o (re)conhecimento de necessidades de alunos que podem ser atendidas através de ações, atividades no âmbito da cultura maker; que não seja uma proposta rígida, inflexível; e que não se dê de maneira impositiva, forçosa.

Avançando nessa perspectiva propositiva, defende-se que as aptidões e capacidades dos alunos ocupem posição central na concepção e vivência da cultura maker na educação em tempo integral. Dessa forma, haverá, efetivamente, envolvimento significativo pelos educandos, e a oxigenação real de oportunidades de realização, desenvolvimento e aprendizagens.

Nesse momento de discussão e implementação intensa da educação em tempo integral, é preciso combater a mecanização de sua proposta e, o que é pior, a ausência do aluno nas possibilidades de ações, atividades, fazendo deste mero receptáculo do que fora pensado por outrem, excluindo seus interesses, cerceando sua força.

A escola deve identificar aptidões e capacidades de alunos, fazendo registro escrito em local específico, como na forma de uma tabela, com os propósitos de valorização e organização.

Quadro 1 – Identificação de aptidões e capacidades de alunos para o planejamento de ações, atividades no âmbito da cultura maker na educação em tempo integral

Cultura maker na educação em tempo integral: aptidões e capacidades			
Alunos	Ano escolar	Aptidões	Capacidades

Fonte: Elaborado pelo autor.

A partir dessa identificação, a escola deve favorecer, propor, acompanhar, direcionar a realização de ações, atividades com esses alunos. Um momento importante de não imposição mas, também, de significação, de construção de aprendizagens pelo aluno maker; pelo professor que o acompanha num verdadeiro processo de orientação; pelos alunos que assistem/usam o que for produzido; pela escola; e até pela comunidade, a depender do que for produzido.

Ações e produtos podem (e devem) ser direcionados para outros alunos da escola (como de uma turma dos anos finais para outra turma dos anos iniciais ou de uma turma dos anos finais para uma turma dos anos finais), com os alunos assumindo papel de protagonistas, não apenas “fazendo”, mas explicando suas produções e direcionando a vivência do que fora produzido, sob acompanhamento presencial do professor.

A aprendizagem colaborativa também ajuda a construir uma comunidade de aprendizagem nestes espaços, onde os alunos podem compartilhar ideias e conhecimentos uns com os outros. Isso ajuda a promover uma cultura de aprendizado colaborativo, onde os alunos são incentivados a ajudar uns aos outros a aprender e crescer juntos (Costa Júnior *et al.* 2023, p. 32).

Produtos da cultura maker, como maquetes, podem ser reutilizados na própria escola para alunos de outros anos escolares. Isso ganha especial relevância no fato de que nem sempre

as escolas dispõem de espaço físico, equipe e recursos para os saberes e aprendizagens demandados pela educação em tempo integral, além de maximizar o (re)aproveitamento significativo de materiais.

Um possível critério para o direcionamento de ações, produtos no âmbito da cultura maker é considerar aptidões temáticas comuns. Exemplo: a escola identificou em alunos dos anos finais e dos anos iniciais do ensino fundamental a temática de interesse comum “astronomia”, e alunos dos anos finais produzem uma maquete explicativa, com curiosidades em astronomia, para alunos dos anos iniciais.

Além de o “produto” na temática já ser algo importante – a maquete -, tem-se: a valorização de quem produz; o enriquecimento para quem recebe; o favorecimento da integração da escola em seus grupos, na perspectiva de uma *comunidade*.

Outra possibilidade de critério para esse direcionamento é considerar as necessidades identificadas (ver o quadro 2). Sua adoção, com aquela que considera as aptidões temáticas e capacidades, contribui para tornar mais ampla a oferta de oportunidades de vivências e aprendizagem aos alunos, com o diferencial de que há um maior enfoque a necessidades dos alunos que precisam ser atendidas, minoradas ou superadas. Para a identificação e registro de necessidades de alunos, sugere-se o quadro abaixo:

Quadro 2 – Identificação de necessidades de alunos para o planejamento de ações, atividades no âmbito da cultura maker na educação em tempo integral

Cultura maker na educação em tempo integral: necessidades de alunos a serem atendidas		
Alunos	Ano escolar	Necessidades

Fonte: Elaborado pelo autor.

Convém salientar que essas necessidades não direcionarão, de forma sumária, todas as atividades dos alunos maker - aqueles que participam como protagonistas da cultura maker na educação -, pois isso tiraria, em muito, sua necessária liberdade criadora.

Outra observação importante é o risco de se criar um “grupo maker” e um grupo a quem compete apenas assistir, utilizar o que foi produzido. O ideal é que a cultura maker seja possível a todos. Entretanto, num primeiro momento, pela implementação qualitativa da proposta, torna-se necessário esse *modus operandi*, grupal e processual (“etapa de produção” e “etapa de recepção”).

Feitas as ressalvas, o intercâmbio proposto nas possibilidades 1 e 2, de que os quadros 1 e 2 são ícones, permite que os alunos maker tenham “produtos” seus, nascidos de suas

aptidões e capacidades, direcionados a outros alunos com as mesmas aptidões e/ou com necessidades que precisam ser atendidas. E, a par do que se tem considerando nesta pesquisa, não se desconsidera a relação com a comunidade, com o mundo, entregando-lhes ações, produtos e/ou recebendo deles inspiração, demandas. Isso é bastante salutar! A figura 1 ilustra esse processo:

Figura 1 – Processo de intercâmbio entre alunos no âmbito da cultura maker na educação em tempo integral

Processo sob orientação e acompanhamento *in loco* pelo professor

Fonte: Elaborada pelo autor.

Para tanto, é necessária a articulação com a(s) coordenação(ões), pela responsabilidade, zelo e qualidade desse intercâmbio de vivências, saberes e aprendizados, e para fazer dele não uma iniciativa isolada, mas partícipe da própria identidade da escola em seu trabalho, dando-lhe importância, força e continuidade.

À(s) coordenação(ões) envolvida(s) cabe: i) ajudar a identificar aptidões, capacidades, temáticas de interesse comum entre alunos; ii) identificar possíveis necessidades de alunos ou mesmo de turmas, para que haja o direcionamento de ações por alunos ou mesmo por turmas, num intercâmbio que favorece a escola como comunidade que cresce em oportunidades de bem-

estar, desenvolvimento, aprendizagem; iii) articulação para o planejamento e consecução da ação/atividade (tempo, materiais, espaço) e, ao fim, iv) avaliação do processo numa perspectiva sistêmica para a escola (o que esse processo tem sido para a escola, o que tem provocado, revelado, trazido, que lições deixa).

Convém destacar que nas etapas de identificação de aptidões e capacidades e de necessidades de alunos a(s) coordenação(ões) receberá(ão) informação de diferentes professores, pois há alunos que não revelam do que gostam e o que sabem para todos os professores. Configura-se um trabalho de articulação, amplia-se o conhecimento sobre os alunos, maximizando o olhar da escola, sua relação da mesma com os mesmos.

Nesse processo, é imprescindível que o aluno também participe da avaliação de como participou da proposta, a partir de pontos como “Como foi minha experiência nesse processo de cultura maker no âmbito da escola?”, “Senti dificuldade(s)? Qual(is)?”, “Utilizei estratégia(s) para a consecução de atividades? Qual(is)?”, “Esse processo me ajudou a avançar em saberes e habilidades? Qual(is)? De que maneira me ajudou?”, “O que senti participando?”.

Essa avaliação pelo aluno tem lastro na metacognição, que, segundo Locatelli (2014, p. 24-25), é “[...] uma série de processos envolvendo o monitoramento e o repensar dos próprios conhecimentos, levando gradativamente a um aumento na autonomia de estudar e aprender [...]”, e que pode, ainda segundo a autora, contribuir para um melhor percurso de aprendizagem, com a escolha de estratégias mais adequadas para estudar (e, efetivamente, aprender) e para a criticidade do sujeito, uma vez que, metacognitivo, ele terá mais assertividade e autonomia em lidar com saberes, fazeres.

Dessa forma, a cultura maker é potencializada como processo consciente e rico, contribuindo, efetivamente, para uma educação em tempo integral de qualidade.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação em tempo integral, ao conceber mais tempo de permanência do aluno na escola e de tempo de trabalho da escola com o mesmo, precisa ter, fundamentalmente, o enriquecimento de práticas e saberes, a ampliação e dinamização de vivências, o aluno como protagonista.

A cultura maker constitui uma valiosa oportunidade para se atender a essas demandas, sendo necessário investir em seu reconhecimento como um verdadeiro eixo na educação em tempo integral, com planejamento, mas sem mecanizar participação nela.

Partindo da perspectiva maker, a proposta do intercâmbio entre alunos ganha força ao proporcionar não apenas espaço valorativo ao aluno em suas aptidões e capacidades, mas,

também, trocas de experiências e aprendizados, consciência e desenvolvimento de si e de seu processo de aprendizagem, tornando a escola uma comunidade de bem-estar e desenvolvimento na convivência e aprendizagens. A abordagem da metacognição na pesquisa contribui para ressoar e consolidar essa perspectiva.

Outro benefício é que os próprios produtos da vivência maker podem substanciar o trabalho escolar, entre alunos, entre turmas, oportunizando o útil (re)aproveitamento de materiais, sobretudo quando se considera que uma dificuldade das escolas nesse formato de educação é a carência de recursos.

Protagonismo, saberes, criatividade, rede de colaboração, criticidade e ação no meio/no mundo são termos caros à educação em tempo integral, fundamentais à cultura maker, devendo ser alçados ao grau de alta prioridade na implementação da educação em tempo integral, e da cultura maker a ela associada, conforme esta pesquisa propõe.

E para isso, o planejamento e a continuidade (que, aqui, não significa imutabilidade!) devem figurar como forças capazes de organizar, dar sentido e permitir a consecução real e qualitativa do que se intenta com essa oferta educacional.

REFERÊNCIAS

ABBEG, Thiago Phelippe. Cultura maker e suas implicações na transformação e inovação tecnológica. **ETS HUMANITAS - Revista de Ciências Humanas (e-ISSN2965-4378)**. Curitiba, n.1, v.1, p.74-95, jul.-dez., 2023. Disponível em:

<https://esabere.com/index.php/ehumanitas/article/view/54>. Acesso em: 17 fev. 2026.

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. **História da Educação e da Pedagogia: geral e Brasil**. 4. ed. São Paulo: Moderna, 2020.

BRASIL. **Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014**. Aprova o Plano Nacional de Educação para o decênio 2014-2024. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/113005.htm. Acesso em: 18 fev. 2026.

BRASIL. **Lei nº 14.640, de 31 de julho de 2023**. Institui o Programa Escola em Tempo Integral. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/Lei/L14640.htm. Acesso em: 16 fev. 2026.

COSTA JÚNIOR, João Fernando *et al.* A importância do espaço maker na escola. *In: DUQUE, Rita de Cássia Soares et al. (Orgs.). A cultura maker e suas implicações no contexto educacional*. Disponível em: <https://periodicos.educacaotransversal.com.br/index.php/editora/article/view/85>. Acesso em: 17 fev. 2026.

COSTA, Ingrid Dayana Azevedo; COLARES, Maria Lília Imbiriba Sousa; SILVA, Luciene Maria da. **Políticas e práticas de educação integral: estudo na revista Exitus (2011-2025)**. Disponível em: <https://periodicos2.uesb.br/redupa/article/view/18547/11419>. Acesso em: 18 fev. 2026.

DUQUE, Rita de Cássia Soares *et al.* (Orgs.). **A cultura maker e suas implicações no contexto educacional**. Disponível em: <https://periodicos.educacaotransversal.com.br/index.php/editora/article/view/85>. Acesso em: 17 fev. 2026.

GADOTTI, Moacir. **História das idéias pedagógicas**. 8. ed. São Paulo: Ática, 2005.

GUARÁ, Isa Maria F. Rosa. É imprescindível educar integralmente. **Cadernos Cenpec**, 2006, n. 2. Disponível em: <https://cadernos.cenpec.org.br/cadernos/index.php/cadernos/article/view/168>. Acesso em: 24 de dezembro de 2024.

GUARÁ, Isa Maria F. Rosa. Educação e desenvolvimento integral: articulando saberes na escola e além da escola. **Em Aberto**, Brasília, v. 22, n. 80, p. 65-81, abr. 2009. Disponível em: <https://rbep.inep.gov.br/ojs3/index.php/emaberto/article/view/2419/2158>. Acesso em: 26 de dezembro de 2024.

LIBÂNIO, José Carlos. **Didática**. São Paulo: Cortez, 1994.

LIMA, Cristiane Pereira *et al.* A cultura maker e suas contribuições no Atendimento Educacional Especializado (AEE). *In*: DUQUE, Rita de Cássia Soares *et al.* (Orgs.). **A cultura maker e suas implicações no contexto educacional**. Disponível em: <https://periodicos.educacaotransversal.com.br/index.php/editora/article/view/85>. Acesso em: 17 fev. 2026.

LOCATELLI, Solange Wagner. **Tópicos de metacognição para aprender e ensinar melhor**. Curitiba: Appris, 2014.

MANACORDA, Mario Alighiero. **História da educação**: da Antiguidade aos nossos dias. Trad. de Gaetano Lo Monaco. 13. ed. São Paulo: Cortez, 2010.

MAKER. *In*: Linguee, **Dicionário online inglês-português e buscador de traduções**. Disponível em: <https://www.linguee.com.br/portugues-ingles/search?source=auto&query=maker>. Acesso em: 04 fev. 2026.

MOLL, Jaqueline. O PNE e a educação integral: Desafios da escola de tempo completo e formação integral. **Revista Retratos da Escola**, Brasília, v. 8, n. 15, p. 369-381, jul./dez. 2014. Disponível em: <https://retratosdaescola.emnuvens.com.br/rde/article/view/447/578>. Acesso em: 18 fev. 2026.

OLIVEIRA, Antonio Áthyllas Lopes de. Escolas da rede estadual cearense e espaços não escolares: modos de parceria vivenciados para a implementação da educação em tempo integral no município de Ipu (CE). *In*: **Anais do X CONEDU**. Campina Grande: Realize Editora, 2024. Disponível em: <https://www.editorarealize.com.br/index.php/artigo/visualizar/111868>. Acesso em: 04 jan. 2026.

SAVIANI, Dermeval. **Pedagogia Histórico-Crítica**. 11. ed. Campinas: Autores Associados, 2013.
SILVA, Aline Maria de Brito *et al.* Cultura maker e o aproveitamento de sucata. *In*: DUQUE, Rita de Cássia Soares *et al.* (Orgs.). **A cultura maker e suas implicações no contexto educacional**. Disponível em: <https://periodicos.educacaotransversal.com.br/index.php/editora/article/view/85>. Acesso em: 17 fev. 2026.

SOUSA, Douglas Barbosa *et al.* A educação integral como estratégia de desenvolvimento humano e social. **Revista ARACÊ**, São José dos Pinhais, v.7, n.12, p. 1-13, 2025. Disponível em: <https://share.google/Ibk892UcS4yRChUO>. Acesso em: 14 fev. 2026.

VIANA, Arlan Carvalho; COSTA, Albino José da. Cultura maker na educação: inovação pedagógica para o desenvolvimento de competências do século XXI. **Revista Foco**, v.18 n.8, e9392, p.01-17, 2025. Disponível em: <https://ojs.focopublicacoes.com.br/foco/article/view/9392>. Acesso em: 16 fev. 2026.